

ФАКТОРЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ

Турсунова Л.Д.

Обидов А.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19395321>

Актуальность. Заболевания билиарной системы занимают значительное место в структуре патологии органов пищеварения и остаются одной из актуальных проблем современной гастроэнтерологии [1,2]. Патология желчного пузыря и желчевыводящих путей широко распространена и оказывает существенное влияние на качество жизни пациентов, характер питания, общее самочувствие и работоспособность [1–3]. Особый интерес представляет изучение данной проблемы у лиц молодого возраста, поскольку именно в этот период формируются устойчивые пищевые привычки, режим дня и образ жизни, способные в дальнейшем способствовать развитию хронической патологии органов пищеварения [6–8].

В последние годы всё большее внимание уделяется функциональным и воспалительным нарушениям билиарной системы у молодёжи [2–5]. Это обусловлено тем, что студенты часто подвержены воздействию неблагоприятных факторов, включая нерегулярное питание, длительные перерывы между приёмами пищи, злоупотребление жирной и жареной пищей, низкую физическую активность и повышенные психоэмоциональные нагрузки [6–8], что может способствовать нарушению моторики желчевыводящих путей, застою желчи и формированию клинических проявлений, характерных для бескаменного хронического холецистита и других функциональных нарушений билиарной системы [2–5]. Начальные проявления патологии билиарной системы у молодых лиц нередко остаются без должного внимания, что определяет важность раннего выявления факторов риска и клинических симптомов для своевременного проведения профилактических мероприятий [3,6,7].

Цель исследования: изучить факторы риска и клинические проявления патологии билиарной системы у студентов на основании анализа анамнестических данных, особенностей питания и наличия диспептических симптомов.

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 29 студентов, направленное на выявление факторов риска и клинических проявлений, ассоциированных с патологией билиарной системы, в частности с бескаменным хроническим холециститом. Анкета включала вопросы о наследственной предрасположенности к заболеваниям желчного пузыря, возрасте респондентов, особенностях питания, частоте употребления жирной пищи, индексе массы тела и наличии наиболее распространённых диспептических симптомов, таких как тошнота, метеоризм, чувство тяжести после еды и ощущение горечи во рту. Особое внимание уделялось факторам, потенциально способствующим нарушению функционального состояния билиарной системы, включая отягощённый семейный анамнез, нарушения режима питания, частое употребление жирной пищи и отклонения показателей массы тела. Полученные данные были систематизированы и проанализированы с применением методов описательной статистики, а результаты представлены в виде процентного распределения изучаемых признаков.

Результаты исследования. Анализ наследственной предрасположенности показал, что 46,2% студентов не отмечали наличие заболеваний желчного пузыря у близких родственников, 15,4% сообщили о наличии данной патологии в семейном анамнезе, а 38,5% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Это свидетельствует о возможной наследственной предрасположенности у части обследованных и недостаточной информированности значительной доли студентов о состоянии здоровья своих родственников.

Возрастная структура участников исследования распределилась следующим образом: 46,1% респондентов составили студенты в возрасте 18–20 лет, 34,6% — 21–24 лет, 19,0% — старше 25 лет. Анализ индекса массы тела показал, что нормальная масса тела наблюдалась у 50,0% студентов, недостаточная масса тела — у 38,4%, избыточная масса тела — у 7,6%, ожирение — у 3,8%, что может быть связано с особенностями питания и образа жизни.

Изучение характера питания выявило, что 69,3% студентов часто употребляют жирную пищу, тогда как 30,7% делают это редко. Кроме того, среди респондентов отмечались диспептические симптомы, такие как тошнота, метеоризм и ощущение горечи во рту, что позволяет предположить функциональные нарушения билиарной системы и возможное формирование начальных клинических проявлений, характерных для бескаменного хронического холецистита. Хотя анкетирование не позволяет верифицировать диагноз, сочетание выявленных факторов риска и жалоб имеет важное скрининговое значение и указывает на необходимость профилактической направленности дальнейших обследований.

Вывод. У студентов выявлены значимые факторы риска патологии билиарной системы, среди которых ведущее место занимает частое употребление жирной пищи, а также диспептические проявления, характерные для нарушений функции желчного пузыря и желчевыводящих путей, что указывает на необходимость раннего выявления данных изменений и проведения профилактических мероприятий в студенческой среде.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones // Journal of Hepatology. 2016. Vol. 65, No. 1. P. 146–181. DOI: 10.1016/j.jhep.2016.03.005.
2. Drossman D.A., Hasler W.L. Rome IV—Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction // Gastroenterology. 2016. Vol. 150, No. 6. P. 1257–1261. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.03.035.
3. Richmond B.K. Biliary Dyskinesia—Controversies, Diagnosis, and Management: A Review // JAMA Surgery. 2024. Vol. 159, No. 9. P. 1079–1084. DOI: 10.1001/jamasurg.2024.0818.
4. Tseng J., Chen Y., McDonald C. Biliary Dyskinesia and Hyperkinesia // Surgical Clinics of North America. 2024. Vol. 104, No. 6. P. 1191–1201. DOI: 10.1016/j.suc.2024.04.007.
5. Xu K.J., Brock J.C., Goussous N., Sill A.M., Cunningham S.C. Functional gallbladder disorder: interim analysis of a prospective cohort study // The American Journal of Surgery. 2024. Vol. 229. P. 129–132. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2023.12.010.
6. Alduraywish S., Alburikan A., Alotaibi M., et al. Association between Academic Stress

during Exam Period, Dietary Behavior and Bowel Symptoms among Medical Students in Saudi Arabia // *Clinical Epidemiology and Global Health*. 2023. Vol. 22. Art. 101318. DOI: 10.1016/j.cegh.2023.101318.

7. Jurado-Gonzalez P., López-Toledo S., Bach-Faig A., Medina F.-X. Barriers and enablers of healthy eating among university students in Oaxaca de Juarez: a mixed-methods study // *Nutrients*. 2025. Vol. 17, No. 7. Art. 1263. DOI: 10.3390/nu17071263.

8. Vázquez-Aguilar A., Ballesteros-Torres J.M., et al. Dietary Trends and Lifestyle Habits Among University Students: Analysis of Consumption Patterns and Nutritional Risks // *Nutrients*. 2026. Vol. 18, No. 3. Art. 532. DOI: 10.3390/nu18030532.